

मुगल साम्राज्य पर मराठा प्रभुत्व

डॉ. जसमेर सिंह

मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी थे। उन्होंने शुरू से ही स्वराज्य की अवधारणा पर कार्य किया जोकि उन्हें उत्तराधिकार में अपनी माता जीजाबाई, पिता शाहजी भोंसले और कारभारी दादा कोंड देव से प्राप्त हुई थी। छत्रपति शिवाजी ने जनमानस को स्वराज्य का अर्थ समझाया और स्वराज्य के लिए जीने व उद्यम करने की भावना को समाज में विकसित किया।⁽¹⁾ प्रसिद्ध कवि रत्नाकर पंडित ने शिवाजी के लिए एक ही शब्द प्रयोग किया है— 'दिल्लिन्द्रपदिलप्सव' अर्थात् दिल्ली में स्वराज्य स्थापना की महत्त्वकांक्षा रखने वाला मानवेन्द्र। उस समय दिल्ली में मुगल साम्राज्य का केन्द्र था। तब शिवाजी ने दिल्ली से विदेशी शक्तियों को बाहर निकालकर स्वराज्य स्थापना का स्वप्न संजोया था। इसी स्वप्न के परिणामस्वरूप मराठा-मुगल संघर्ष की नींव डल चुकी थी।

छत्रपति शिवाजी ने बिखरी हुई मराठा शक्ति को एकत्रित किया। उनके नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय एक आश्चर्यजनक घटना थी। इसी मराठा शक्ति के द्वारा छत्रपति शिवाजी ने 6 जून, 1674ई. को रायगढ़ में राज्यभिषेक समारोह सम्पन्न करवा कर स्वराज्य की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी का राज्यभिषेकोत्सव 17वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास की सबसे प्रभावशाली घटना कही जा सकती है।⁽²⁾ जब से छत्रपति शिवाजी स्वराज्य कार्य संलग्न थे तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने उनके विरुद्ध कई सुबेदारों को भेजा था। जोकि अपने अभियान में पूर्णतः सफल न हो सके। औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां तो अपने हाथ की अंगुलियां ही कटवाकर दक्षिण से चले आए थे।

अगले अभियान में औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा।⁽³⁾ उसने बड़ी कूटनीति से शिवाजी को घेर लिया और आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया था। जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच 1665 ई. में पुरंदर की संधि तय होती है। मिर्जाराजा जयसिंह ने शिवाजी को बार-बार यह आग्रह किया कि वह आगरा जाकर औरंगजेब से व्यक्तिगत भेंट करे। इसके लिए मिर्जा राजा जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी की सुरक्षा का वचन भी दिया था। अतः शिवाजी ने भी आगरा जाने की तैयारी कर ली। उनका उद्देश्य यह था कि इससे उत्तर भारत की राजनैतिक परिस्थितियों का उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होगा। स्वराज्य के कार्य में कौन-कौन मित्र या शत्रु हो सकते हैं, यह भी ज्ञान हो जाएगा और मुगलों की आंतरिक परिस्थितियों से भी रूबरू होने का अवसर प्राप्त होगा।⁽⁴⁾

आगरा में छत्रपति शिवाजी ने अपने अपमान का विरोध किया तो औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था लेकिन छत्रपति शिवाजी उनकी कैद से निकल गए। जिसका औरंगजेब को उम्र भर मलाल रहा। आगरा की इस यात्रा से छत्रपति शिवाजी को शाही दरबार के स्वरूप और उसके खोखलेपन की जानकारी हो गई थी। जोकि आगे चलकर मराठों ने पेशवाओं के नेतृत्व में इस पर प्रहार किया। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी भी निरंतर मुगलों से संघर्ष करते रहे।

औरंगजेब की मृत्यु (1707) के बाद उत्तराधिकार को लेकर उनके पुत्रों में संघर्ष आरंभ हो गया था। इस संघर्ष में बहादुर शाह प्रथम ने मुगल साम्राज्य की गद्दी को प्राप्त कर लिया। इसी समय मुगल कैद में बंद छत्रपति शाहू जोकि सम्भाजी के पुत्र व छत्रपति शिवाजी के पौत्र थे उनको मुक्त कर दिया गया। छत्रपति शाहू ने दक्षिण में अपने स्वदेश पहुंचकर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के प्रयत्न किए। इस कार्य के लिए बालाजी विश्वनाथ नामक ब्राह्मण ने उनका पूरा सहयोग किया। क्योंकि उस समय

ताराबाई मराठा सत्ता का संचालन कर रही थी। शाहू के आ जाने से उनके मध्य विवाद उत्पन्न हो गया था परन्तु बालाजी विश्वनाथ ने इस विवाद को सुलझा दिया ।

छत्रपति शाहू को शासन संचालन का कोई भी अनुभव प्राप्त न था। अतः उसने पहले बालाजी विश्वनाथ को सेनाकर्ते और बाद में पेशवा पद पर नियुक्त किया। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने मराठा साम्राज्य के पुनः उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । उसने एक मजबूत सेना का संगठन किया। सन् 1719 ई. बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली की यात्रा की । वहां मुगल बादशाह शाह आलम से उन्होंने छत्रपति शाहू के लिए 3 सनदें प्राप्त की और मुगल कैद से शाहू की माता व अन्य परिवार के सदस्यों को मुक्त करवाया। इन सनदों में मुख्यतः छत्रपति शाहू के लिए चौथ, सरदेशमुखी व स्वराजी अधिकार प्राप्त करने के बारे में लिखित अनुमति थी।⁽⁵⁾

मुगल साम्राज्य पर मराठा प्रभुत्व के ये आरंभिक चिन्ह प्रकट होने लगे थे कि भविष्य में मराठा शक्ति ही मुगल साम्राज्य पर अपना दबाव कायम कर सकती है। बालाजी विश्वनाथ ने साम्राज्यी राजव्यवस्था के सभी उपकरण व सामग्रियों को एकत्र कर लिया था। जिससे मराठा साम्राज्य को राष्ट्रीय गरिमा प्राप्त हुई। उसने दिल्ली के मुगल दरबार में भी मराठा शक्ति को प्रदर्शित कर दिया था। अब मराठा राज्य क्षेत्र प्रसार के मार्ग पर अग्रसर हो गया था।

पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद 17 अप्रैल, 1720 ई. को उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा पद पर प्रतिष्ठित किया गया जोकि उस समय अन्य सभी व्यक्तियों से अधिक सक्षम था।⁽⁶⁾ उस समय मुगल साम्राज्य अपनी आंतरिक अव्यवस्थाओं में उलझा हुआ था। बाजीराव प्रथम मुगलों के क्षेत्रों राज्य विस्तार करने की योजना का प्रबल समर्थक था। उसने भारत की तात्कालीन अवस्था और मुगलों की कमजोरियां, अकर्मण्यता व नपुंसकता की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया। बाजीराव प्रथम ने अपने एक संभाषण में कहा था कि- 'हिन्दुओं के देश से विदेशियों को बाहर निकालने का तथा अमर कीर्ति प्राप्त करने का हमारे लिए यही उचित अवसर है।' इस पर छत्रपति शाहू ने भाव विभोर होकर कहा था कि- 'तुम सुयोग्य पिता के महान पुत्र हो ।'⁽⁷⁾ पेशवा बाजीराव प्रथम भी अपने पिता के साथ दिल्ली की यात्रा कर चुका था। वह काफी समय वहां रहा और वहां के प्रमुख व्यक्तियों से भी सम्पर्क स्थापित कर लिया था। उसने मुगल दरबार का शिष्टाचार युक्त व्यवहार व वाक्पटुता का विश्लेषण कर लिया था।⁽⁸⁾

पेशवा बाजीराव ने अपने सैन्य अभियानों का सकुशल संचालन किया। उनके नेतृत्व में मल्हरराव होल्कर ने तो आगरा से भी आगे तक सैन्य गतिविधियां चलाई थी। पेशवा की सैन्य कार्यवाहियों पर मुगल पूर्णतः रोक नहीं लगा सके । जिससे पता चलता है कि उस समय मराठा शक्ति एक मजबूत संगठन में पुनर्जीवित हो चुकी थी। उनके बाद पेशवा बालाजी बाजीराव ने मराठा शक्ति का प्रसार दक्षिण के अलावा उत्तर भारत में भी किया। इन्होंने राजपूताना, दिल्ली, अवध और पंजाब में लाहौर तक अपनी सैन्य एवं प्रशासनिक शक्ति को स्थापित कर लिया था।⁽⁹⁾

उस समय मराठा शक्ति इतनी तीव्र गति से बढ़ रही थी कि ऐसा प्रतीत होने लगा था कि कुछ ही समय में मराठे दिल्ली के अधिपति बन जाएंगे। जब 1752 ई. में अफगान शासक अहमदशाह अब्दाली ने दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू किया तो मुगल बादशाह अहमदशाह और उनके वजीर सफदरजंग ने अब्दाली से रक्षा के लिए मराठों से समझौता किया था।⁽¹⁰⁾ क्योंकि उस समय केवल मराठा ही सैन्य शक्ति में मजबूत थे जिसके कारण मुगल बादशाह को भी उनके ऊपर निर्भर होना पड़ा था। जब मुगल सम्राट ने वजीर सफदरजंग के स्थान पर इम्तिजामुद्दौला को वजीर के पद पर नियुक्त किया तो दोनों पक्षों में संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में सहायता के लिए दोबारा फिर मुगल सम्राट ने मराठों से समझौता किया। उसने मराठों को एक करोड़ रुपया व अवध और इलाहाबाद के दो प्रदेश देने का वायदा किया ।⁽¹¹⁾

इस समय ऐसी स्थिति बन गई थी कि यह निर्णय मराठे ही करते थे कि कौन मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठेगा। अगस्त 1757 ई. से अप्रैल, 1758 ई. तक दिल्ली से लेकर लाहौर तक मराठा आधिपत्य कायम हो चुका था।⁽¹²⁾ मराठा सेनाओं ने सिंधु नदी के किनारे स्थित अटक पर मराठा ध्वज फहरा कर पेशवा को सूचना भेजी कि "मराठों ने अपने घोड़ों को सिंधु नदी में स्नान कराया है।"⁽¹²⁾

अब मराठे दिल्ली में मुगल सम्राट के कार्यों का प्रबंधन करने लगे थे। इस प्रकार उनका मुगल साम्राज्य पर पूरा प्रभाव हो गया था। अफगान शासक अहमदशाह अब्दाली ने जब दोबारा भारत पर आक्रमण किया तो मराठों ने उनका सामना किया। पेशवा बालाजी बाजीराव ने सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल सेना को उत्तर की ओर भेज दिया।⁽¹³⁾

1 अगस्त, 1760 ई. को मराठा सेना ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया था। 2 अगस्त, 1760 को सदाशिवराव भाऊ ने अन्य मराठा सरदारों के साथ दिल्ली नगर में प्रवेश किया। उस समय मराठों में बहुत उत्साह था। उनका दृढ़ विश्वास था कि वे अफगान आक्रांतों को भारत से बाहर खदेड़ देंगे।⁽¹⁴⁾ पानीपत के मैदान में 14 जनवरी, 1761 को मराठों और अब्दाली के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारी जान माल की हानि उठाकर मराठों को पराजय मिली। इससे कुछ समय के लिए मराठा प्रतिष्ठा पर भी आंच आई। पेशवा बालाजी बाजीराव को एक कूट संदेश प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था कि 'दो मोती विलिन हो गए हैं, सताईस सोने की मुहरें खो गई हैं और चांदी व तांबे की तो गणना ही नहीं की जा सकती।'⁽¹⁵⁾

पानीपत की पराजय के बाद कुछ समय तक मुगल साम्राज्य पर मराठा प्रभुत्व कम हो गया था। क्योंकि पानीपत में मराठों को भारी जन-धन व प्रतिष्ठा की हानि उठानी पड़ी थी। उसके तुरंत बाद पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु होने के कारण मराठा दिल्ली की ओर ध्यान न दे सके। क्योंकि पानीपत की पराजय और पेशवा की मृत्यु के कारण चारों ओर से मराठा शत्रुओं ने सिर उठा लिए थे।

पेशवा माधव राव प्रथम ने बड़ी कुशलता के साथ मराठा साम्राज्य की बागडोर को संभाल कर रखा। उसने दक्षिण के कार्यों को निपटाकर उत्तर भारत की ओर ध्यान दिया। वह उत्तर में पुनः मराठा प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था। पेशवा ने रामचंद्र गणेश और विसाजीकृष्ण बिनीवाले के नेतृत्व में एक सैनिक अभियान उत्तर की ओर भेज दिया।⁽¹⁶⁾ इस सैन्य दल ने उत्तर में पुनः अपने खोए हुए क्षेत्रों को विजित किया और 9 फरवरी, 1771 ई. को दिल्ली के लाल किले पर मराठों ने अधिकार कर लिया।⁽¹⁷⁾ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जोकि ब्रिटिश संरक्षण में इलाहाबाद में रह रहा था, उसने स्वयं मराठा संरक्षण में जाने की घोषणा कर दी। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की कि बादशाह उनके संरक्षण में ही रहे लेकिन उनके सब प्रयास असफल रहे। क्योंकि बादशाह का अंतिम निर्णय यही था कि वह मराठा संरक्षण में ही रहेगा। यह घटना उस समय की मराठा शक्ति का बोध कराती है।⁽¹⁸⁾

मराठा संरक्षण में ही 6 जनवरी, 1772 ई. में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने दिल्ली में प्रवेश किया। मराठों ने जो कुछ पानीपत में खोया था उसे फिर से प्राप्त कर लिया गया। उन्होंने मुगल बादशाह को उनके पूर्वजों की गद्दी पर पुनः प्रतिष्ठित कर दिया था।⁽¹⁹⁾ उसके बाद मराठों ने रूहेलों के विरुद्ध अभियान किए। इन अभियानों में मराठा सेना का नेतृत्व महादजी सिंधिया और शाही सेना मिर्जा नजफ खां के नेतृत्व में थी। मुगल सेना मराठों के साथ सहयोग कर रही थी।⁽²⁰⁾ मुगल बादशाह को अंग्रेजी संरक्षण से निकालकर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठाने के लिए मराठों ने बादशाह से एक समझौता किया था। चूंकि समझौते के अनुसार मराठों ने अपनी शर्तें पूरी कर दी थी तो उन्होंने मुगल बादशाह से भी शर्तों का निर्वाहन करने के लिए कहा। लेकिन मुगल बादशाह ने संधि की शर्तें पूरी नहीं की।⁽²¹⁾ जिसके परिणामस्वरूप मराठों एवं मुगलों के मध्य युद्ध आरंभ हो गया

। 17 दिसम्बर, 1772 ई. में दोनों पक्षों के सैनिकों ने घमासान युद्ध शुरू कर दिया। यह हिन्दुस्तान का पहला युद्ध था जिसमें मुगल बादशाह ने यूरोपियन अफसरों द्वारा प्रशिक्षित सैनिकों और तोपखाने का प्रयोग किया था।⁽²²⁾ लेकिन फिर भी युद्ध में विजय मराठों को ही मिली।

अतः मुगल बादशाह ने मराठों के समक्ष आत्म समर्पण कर दिया। बादशाह ने मराठों को लिखित में वचन दिया कि वह उनकी सब मांगों को स्वीकृत करता है। उसने मराठों को कोरा एवं इलाहाबाद का प्रांत दे दिया।⁽²³⁾ इस प्रांत पर मराठे अपना दावा रखते थे क्योंकि 1756 ई. में मुगल बादशाह आलमगीर ने इस क्षेत्र को पहले ही मराठों को सौंप दिया था। इसलिए उनका दावा जायज था। जब मराठा सेनाएं उत्तर भारत के कार्यों में व्यस्त थी तो उस समय दक्षिण में पेशवा माधव राव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। यह मराठा साम्राज्य पर एक बड़ी विपत्ति के समान थी। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स ग्रांट डफ ने भी कहा है कि "मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत की पराजय भी उतनी घातक नहीं थी जितनी की महाराष्ट्र के इस योग्य शासक की अकाल मृत्यु, जिससे कि मराठा राज्य की नींव तक हिल उठी।"⁽²⁴⁾

इस संकट के समय मराठा सेनाएं उत्तर भारत से दक्षिण की ओर चली गईं। वहां पर पेशवा माधव राव के बाद उनका भाई नारायण राव पेशवा के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। लेकिन कुछ ही समय बाद उनके चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा की हत्या करवा दी। जिससे कि मराठा साम्राज्य की हालात ओर गंभीर बन गईं। अतः मराठा साम्राज्य के कुछ निष्ठावान सेवकों ने बारह भाई परिषद बनाकर पेशवा नारायण राव के शिशु बालक के नाम से प्रशासन संचालन आरंभ कर दिया। इनमें महत्वपूर्ण व्यक्ति नाना फडनवीस थे। उसी समय मराठों का अंग्रेजों से युद्ध शुरू हो गया जोकि सालबाई की संधि पर 1782 ई. में समाप्त हुआ। इस लम्बे समयान्तराल में मराठे उत्तर की ओर कोई भी ध्यान न दे सके।

उत्तर भारत से मराठा सेनाओं के जाने के बाद फिर से मुगल साम्राज्य अव्यवस्थित हो गया। मुगल साम्राज्य की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि बादशाह और उनका परिवार भूखा मरने लगा। उस समय ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जोकि मुगल साम्राज्य को संभाल सके।⁽²⁵⁾ मुगल साम्राज्य के मीर बख्शी मोहम्मद शफी ने महादजी सिंधिया से प्रार्थना की कि वह मुगल दरबार की व्यवस्था को संभाले। क्योंकि उन दिनों महादजी सिंधिया ही एक शक्तिशाली व्यक्ति थे जिनके पास मजबूत सैन्य संगठन था। मोहम्मद शफी ने सिंधिया से कहा कि वह बादशाह की रक्षा एवं निर्वाह का भी उचित प्रबंध करे। महादजी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया।⁽²⁶⁾

इस समय मुगल साम्राज्य की दशा इतनी बिगड़ चुकी थी कि स्वयं बादशाह को कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा था जोकि मुख्तियारी का पद संभाल सके। इसलिए उसने सबके सामने घोषणा की थी कि केवल महादजी सिंधिया ही अब राज्य को संभाल सकता है।⁽²⁷⁾ मुगल बादशाह ने 1 दिसम्बर, 1784 ई. को अपने दरबार में पेशवा को अपना नायब-ए-मुइब और बख्शी-उल-मुमालिक नियुक्त कर दिया। महादजी सिंधिया को लिखित शर्तानुसार इन उच्च पदों के लिए पेशवा का स्थाई कार्यकर्ता माना गया। यह अनुशांसा बादशाह की ओर से थी। मुगल बादशाह ने इन पदों की खिल्लत व बहुमूल्य उपहार पेशवा और नाना फडनवीस को पूना भेजने के लिए महादजी सिंधिया को दिए।⁽²⁸⁾

3 दिसम्बर, 1784 ई. को बादशाह शाह आलम ने अपना दूसरा दरबार लगाया। इस दरबार में महादजी सिंधिया को सर्वोच्च पद वकील-ए-मुत्तलक प्रदान किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। महादजी ने यह पद और उपहार व सत्ता के प्रीतिक चिन्ह आदि सब पेशवा के नाम से ग्रहण किए। क्योंकि उसकी निष्ठा पूना दरबार के प्रति थी।⁽²⁹⁾ महादजी सिंधिया को पेशवा के प्रतिनिधि के रूप में सब कार्य संभालने पड़े थे। अब उनके कंधों पर मुगल साम्राज्य का भार था। मुगल दरबार में मराठों का

प्रभुत्व छा गया था। महादजी सिंधिया ने सब कार्य अपने हाथ में ले लिए। उसने सबसे पहले मुगल साम्राज्य की आय के स्रोतों को सुव्यवस्थित किया। दिल्ली के नजदीक स्थानीय लोगों द्वारा लूटमार की कार्यवाही की जाती थी जिन पर महादजी ने ही नियंत्रण किया।

महादजी सिंधिया के प्रबंधन से खुश होकर मुगल बादशाह शाहआलम ने पूरे मुगल साम्राज्य में गोवध को निषेध कर दिया। उसने मराठों को मथुरा और वृंदावन उपहार स्वरूप दे दिए। इसके अतिरिक्त मराठों ने रूहेल क्षेत्रों घाँसगढ़, अलीगढ़ और सहारनपुर पर अधिकार कर लिया।⁽³⁰⁾

महादजी सिंधिया ने उत्तर भारत में अपनी सेनाएं एवं अधिकारी नियुक्त कर दिए थे। अब मुगल साम्राज्य में मराठा प्रभाव छा गया था। महादजी ने पेशवा के नायब के तौर पर मुगल साम्राज्य का प्रबंध किया था। अब उसकी इच्छा थी कि पूना में जाकर पेशवा को मुगल बादशाह द्वारा दी गई वकील-ए-मुत्तलक की सनदे सौंप दे। इसी उद्देश्य से वह उत्तर से दक्षिण की ओर चला गया। जहां पर पेशवा ने उसका खूब आदर सत्कार किया। महाराष्ट्र के लोग बड़ी उत्सुकता से महादजी के दर्शनों का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि जिस स्वप्न को छत्रपति शिवाजी ने देखा था कालांतर में मराठों ने उसे साकार कर दिया था। अब पूरा मुगल साम्राज्य मराठों की छत्रछाया में था। 1794 ई. में महादजी सिंधिया की मृत्यु के बाद भी यह व्यवस्था चलती रही। अंत में 1803 ई. में सुर्जीअर्जन गांव की संधि के द्वारा उत्तर का क्षेत्र मराठों के हाथ से निकल कर अंग्रेजों के हाथ में चला गया।

निष्कर्ष :

अंत में हम कह सकते हैं कि जिस स्वराज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी ने की थी और उसने दिल्ली में स्वराज्य का स्वप्न देखा था तो कालांतर में मराठों ने उसे बनाए रखा। मुगल साम्राज्य पर अधिपत्य की शुरुआत छत्रपति शिवाजी ने की थी। उसने दक्षिण में मुगल क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया था। औरंगजेब को तो छत्रपति शिवाजी के कारण दक्षिण में ही रहना पड़ा और वहीं वह मर गया। उसके बाद शिवाजी के उत्तराधिकारियों ने मुगलों से निरंतर संघर्ष जारी रखा। पेशवा काल में सर्वप्रथम बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली की यात्रा करके मुगलों को मराठा शक्ति का आभास करवाया था। मराठों की वीरता एवं छत्रपति शिवाजी द्वारा स्वराज्य की प्रेरणा से उनको जागृत रखा। जिसके परिणामस्वरूप एक समय ऐसा आ गया कि मुगलों को मराठों से रक्षार्थ सहायता मांगनी पड़ी थी। ऐसे कई बार मौके आए कि संकट के समय मुगलों ने मराठों से सैनिक सहायता मांगी। मुगल बादशाह शाह आलम ने तो महादजी सिंधिया से मुगल साम्राज्य का प्रबंध करने की प्रार्थना की जिसे महादजी ने पेशवा के नायब के रूप में स्वीकार किया। अतः अंग्रेजों के अधिपत्य तक मुगल साम्राज्य पर मराठा प्रभुत्व था। मुगल बादशाह मराठों की दया पर निर्भर हो गया था। अंत में 1803 में सुर्जीअर्जन गांव की संधि तक कायम रहा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. अनिल माधव दवे, शिवाजी और सुराज, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2015, पृ. 7
2. सतीश चंद्र मित्तल, मराठा शक्ति का उदय, सूर्य प्रकाशन, दिल्ली, 1977, पृ. 215-255
3. वही, पृ. 156
4. वही, पृ. 177
5. जेम्स ग्रांट डफ, मराठों का इतिहास (हिन्दी अनुवाद कमलाकर तिवारी), इतिहास प्रकाशन, इलाहाबाद, 1965, पृ. 256
6. गोविंद सखाराम सरदेसाई, मराठों का नवीन इतिहास, भाग-2, शिव आर्ट्स प्रिंट आगारा, 1972, पृ. 65, डॉ. वी.जे. डिघे, पेशवा बाजीराव-ए एंड मराठा एक्सपेंशन, कर्नाटक पब्लिशिंग हाऊस, बॉम्बे, 1944, पृ. 4
7. राजा राम व्यंकटेश नंदकर्ण, मराठा साम्राज्य का उदय और अस्त, पृ. 147
8. जेम्स ग्रांट डफ, उपर्युक्त, पृ. 272-273

9. आर. सी. मजूमदार एवं अन्य, एन जेम्स ग्रांट डफ, मराठों का इतिहास (हिन्दी अनुवाद कमलाकर तिवारी), इतिहास प्रकाशन, इलाहाबाद, 1965, पृ. 256एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वॉल्यूम-3, मार्डन इंडिया, सेंट मारटिन प्रैस, न्यूयॉर्क, 1960, पृ. 536-544
10. बुद्ध प्रकाश, हरियाणा का इतिहास एक सर्वेक्षण, कुरुक्षेत्र, 1989, पृ. 60
11. गोविंद सखाराम सरदेसाई, उपर्युक्त, पृ. 381
12. श्री कृष्ण ओझा, मुगलकालीन भारत, पृ. 296
13. जेम्स ग्रांट डफ, उपर्युक्त, पृ. 389
14. हरि राम गुप्ता, मराठा एंड पानीपत, चंडीगढ़, 1961, पृ. 232
15. गजेटियर ऑफ बॉम्बे प्रेसीडेंसी, वॉल्यूम-18, पार्ट-2, पूना गवर्नमेंट सेंट्रल प्रैस, बॉम्बे, 1885, पृ. 249
16. जदुनाथ सरकार, मुगल साम्राज्य का पतन भाग-3, आगरा, 1973, पृ. 5
17. इम्पीरियल रिकार्ड डिपार्टमेंट, कलेक्टर ऑफ पर्शियन कोर्सपोण्डेस वॉल्यूम-3, कलकत्ता, 1914, पृ. 632-649
18. जेम्स ग्रांट डफ, उपर्युक्त, पृ. 440
19. गोविंद सखाराम सरदेसाई, उपर्युक्त, पृ. 542-543
20. सी. ए. किंनकैड और डी.बी. पारसनिस, ए हिस्ट्री ऑफ मराठा पीपुल, वॉल्यूम-3, कलकत्ता, 1925, पृ. 100
21. अनिल चंद्र बनर्जी, पेशवा माधवराव प्रथम, ओरियंटल प्रैस, कलकत्ता, 1943, पृ. 82
22. इम्पीरियल रिकार्ड डिपार्टमेंट, कलेक्टर ऑफ पर्शियन कोर्सपोण्डेस वॉल्यूम-4, कलकत्ता, 1930, पृ. 122
23. जदुनाथ सरकार, उपर्युक्त, पृ. 48
24. जेम्स ग्रांट डफ, उपर्युक्त, पृ. 443
25. जदुनाथ सरकार, उपर्युक्त, पृ. 149-152
26. वही, पृ. 159-160
27. सलैन्ड नाथ सैन, एंग्लो मराठा रिलेशन (1785-96) वॉल्यूम-2, बॉम्बे, 1974, पृ.
28. जदुनाथ सरकार (एडिटर), पूना रेजीडेंसी कोर्सपोण्डेस वॉल्यूम-1, महादजी सिंधिया एंड नॉर्थ इंडियन एफेयर, बॉम्बे, 1936, पृ. 12
29. गोविंद सखाराम सरदेसाई, उपर्युक्त, भाग-3, पृ. 146
30. वही, पृ. 168